

САМАРҚАНД ИҚТИСОДИЁТ ВА СЕРВИС ИНСТИТУТИ
Г.Р. ДЕРЖАВИН НОМИДАГИ ТАМБОВ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
ПОЛОЦК ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
ПОЛТАВА ИҚТИСОДИЁТ ВА САВДО УНИВЕРСИТЕТИ
КАЗПОРТЕБСОЮЗ КАРАГАНДА УНИВЕРСИТЕТИ

**МОЛИЯ-КРЕДИТ ТИЗИМИНИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ
РЕАЛ СЕКТОРИ БИЛАН ЎЗARO МУНОСАБАТЛАРИНИ
ИНСТИТУЦИОНАЛ РИВОЖЛАНТИРИШ**

**МАВЗУСИДА XII ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАН
МАТЕРИАЛЛАРИ
2021 йил 10-11 июнь**

**ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ
СИСТЕМЫ С РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ**

**МАТЕРИАЛЫ
XII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
10-11 июня 2021 года**

**INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF RELATIONSHIPS
BETWEEN FINANCIAL-CREDIT SYSTEM &
THE REAL SECTOR of the ECONOMY**

**THE MATERIALS
OF XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
June 10-11, 2021**

Самарқанд - 2021

САМАРҚАНД ИҚТИСОДИЁТ ВА СЕРВИС ИНСТИТУТИ

**Г.Р. ДЕРЖАВИН НОМИДАГИ ТАМБОВ ДАВЛАТ
УНИВЕРСИТЕТИ**

ПОЛОЦК ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

ПОЛТАВА ИҚТИСОДИЁТ ВА САВДО УНИВЕРСИТЕТИ

КАЗПОРТЕБСОЮЗ КАРАГАНДА УНИВЕРСИТЕТИ

**«МОЛИЯ-КРЕДИТ ТИЗИМИНИНГ
ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ БИЛАН
ЎЗARO МУНОСАБАТЛАРИНИ
ИНСТИТУЦИОНАЛ РИВОЖЛАНТИРИШ»**

мавзусида XIII Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари

2021 йил 11-12 июнь

Самарқанд – 2021

УДК: 36(575.1)
ББК 65.011.6
И 26

Молия-кредит тизимининг иқтисодиётнинг реал сектори билан ўзаро муносабатларини институционал ривожлантириш. /2021 йил 11-12 июнь кунлари. XIII Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. Самарқанд, СамИСИ, 2021. – 664 бет.

Масъул муҳаррир и.ф.д., профессор Зайналов Ж.Р.

Тўпلامга иқтисодчи олимлар, докторантлар, магистрлар, талабаларнинг инновацион ривожланишини институционал таъминотини назарий ва амалий жиҳатлари, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожланишининг Ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириш шароитида мамлакат иқтисодиётини ривожланиши, ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳа корхоналарида кластер тизимига асосланган инновацион фаолиятини молиявий тартибга солиш, глобал шароитда хизмат кўрсатиш соҳасида кичик инновацион корхоналарни институционал асосларига бағишланган илмий мақолалар киритилган.

Тўпلام профессор-ўқитувчилар, катта илмий ходимлар, магистрлар, талабалар ва амалиёт ходимлари учун фойдаланишга мўлжалланган

Ташкилий қўмита аъзолари:

Асланова Д.Х.	и.ф.ф.д., профессор, илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Зайналов Ж.Р.	и.ф.д., профессор, молия кафедраси мудир, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Мухаммедов М.М.	и.ф.д., профессор, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Тошматов Ш.А.	и.ф.д., профессор, ўқув ишлари бўйича проректор, М.Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети
Абдукаримов В.И.	и.ф.д., профессор, Г.Р. Державин номидаги Тамбов давлат иқтисодиёт университети
Талимова Л.А.	и.ф.д., профессор, Казпотребсоюз Караганда иқтисодиёт университети
Радюкова Я.Ю.	и.ф.н., доцент, молия ва банк иши кафедраси мудир, Г.Р. Державин номидаги Тамбов давлат иқтисодиёт университети
Саяпин А.В.	и.ф.н., доцент, сиёсий иқтисод ва замонавий бизнес-жараёнлар кафедраси мудир, Г.Р. Державин номидаги Тамбов давлат иқтисодиёт университети
Позднякова И.А.	и.ф.н., Молия-иқтисодиёт факультети доценти, Полоцк давлат университети
Тошмурадова Б.	и.ф.д., профессор, Тошкент молия институти
Карлибаева Р.Х.	DSc, Тошкент давлат иқтисодиёт университети
Қонақбаев А.Г.	и.ф.д., профессор, «Кәсіпқор» Инновацион ва дуал таълим фондининг директори
Есымханова З.К.	«Туран-Астана» университетининг Халқаро Рақамли иқтисодиёт маркази раҳбари, и.ф.н., “Молия, ҳисоб ва баҳолаш” кафедраси профессори, «Туран-Астана» университетининг “Молия, ҳисоб ва баҳолаш” кафедраси профессори, Нур-Султан ш., Қозоғистон Республикаси
Малей Е.Б.	и.ф.н., доцент, ҳисоб, молия, логистика ва менежмент кафедраси мудир, Полоцк давлат университети
Шапвалов В.О.	и.ф.н., доцент, Полтава иқтисодиёт ва савдо университети
Алиева С.С.	и.ф.н., молия кафедраси доценти, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Хусанов Б.Ш.	и.ф.н., молия кафедраси доценти, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

Мақолалар муаллифлар таҳририда босилмоқда.

Уларда келтирилган рақамлар, фактлар, хулоса ва тавсияларга муаллифлар масъул. Уларнинг айрим фикрлари ташкилий қўмита қарашларига тўғри келмаслиги мумкин.

ISBN 978-9943-6273-8-3

© Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, 2021

САМАРКАНДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. Г.Р. ДЕРЖАВИНА

ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

**ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ УКООПСОЮЗА
«ПОЛТАВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И
ТОРГОВЛИ»**

**КАРАГАНДИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАЗПОТРЕБСОЮЗА**

**ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ФИНАНСОВО-
КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ С РЕАЛЬНЫМ
СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ**

*материалы XIII международной научно-практической
конференции*

11-12 июнь 2021 года

САМАРКАНД – 2021

УДК: 36(575.1)
ББК 65.011.6
И 26

Институциональное развитие социально-экономических и финансовых систем: национальная экономика в глобальной среде. Материалы XI международной научно-практической конференции. Самарканд, СамИЭС, 11-12 июня 2021г. – 664 с.

Ответственный редактор д.э.н., профессор **Зайналов Дж.Р.**

В сборник научных трудов включены статьи докладов ученых-экономистов, докторантов, магистров, студентов, посвященные теории и практике институционального обеспечения инновационного развития, развитию экономики страны в условиях реализации Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 гг., финансовому регулированию инновационной деятельности предприятий на основе кластера, применительно к сферам производства и услуг, институциональным основам развития малого инновационного предпринимательства в сфере услуг в глобальной среде.

Сборник предназначен для преподавателей, старших научных сотрудников, студентов магистратуры, бакалавра и практических работников.

Организационный комитет:

Асланова Д.Х.	д.ф.э.н., профессор, проректор по научным работам и инновациям, Самаркандский институт экономики и сервиса
Зайналов Ж.Р.	д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов, Самаркандский институт экономики и сервиса
Мухаммедов М.М.	д.э.н., профессор, Самаркандский институт экономики и сервиса
Тошматов Ш.А.	д.э.н., профессор, первый проректор по учебной работе, Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека
Абдукаримов В.И.	д.э.н., профессор, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
Радюкова Я.Ю.	к.э.н., доцент, заведующий кафедрой финансов и банковского дела, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
Саяпин А.В.	к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Политическая экономия и современные бизнес-процессы», Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
Позднякова И.А.	к.э.н., доцент Финансово-экономического факультета, Полоцкий государственный университет
Талимова Л.А.	д.э.н., профессор, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
Тошмурадова Б.	д.э.н., профессор, Ташкентский финансовый институт
Карлибаева Р.Х.	DSc, Ташкентский государственный экономический университет
Конакбаев А.Г.	д.э.н., профессор, директор Фонда инновационного и дуального образования «Кэсіпқор»
Есымханова З.К.	руководитель Международного центра цифровой экономики Университета «Туран-Астана», к.э.н., профессор кафедры «Финансы, учет и оценка» Университета «Туран-Астана», г.Нур-Султан, Республика Казахстан
Малей Е.Б.	к.э.н., доцент, заведующий кафедрой учета, финансов, логистики и менеджмента Полоцкого государственного университета
Шапвалов В.О.	к.э.н., доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики, Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли»
Алиева С.С.	к.э.н., доцент кафедры финансов, Самаркандский институт экономики и сервиса
Хусанов Б.Ш.	к.э.н., доцент кафедры финансов, Самаркандский институт экономики и сервиса

Отпечатано с авторских оригиналов.

За содержание и достоверность представленной информации несут ответственность авторы. Мнение членов Организационного комитета может не совпадать с мнением авторов.

ISBN 978-9943-6273-8-3

© Самаркандский институт экономики и сервиса, 2021

SAMARKAND INSTITUTE OF ECONOMICS AND SERVICE

DERZHAVIN TAMBOV STATE UNIVERSITY

POLOTSK STATE UNIVERSITY

POLTAVA UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TRADE

KARAGANDA UNIVERSITY OF KAZPOTREBSOYUZ

**INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF SOCIO-
ECONOMIC AND FINANCIAL SYSTEMS: NATIONAL
ECONOMY IN A GLOBAL ENVIRONMENT**

the materials of XIII international scientific-practical conference

June 11-12, 2021

Samarkand – 2021

УДК: 36(575.1)

ББК 65.011.6

И 26

Institutional development of socio-economic and financial systems: national economy in a global environment. The materials of XIII International Scientific-practical Conference. Samarkand. SamIES. June, 11-12. 2021. 664 p.

Responsible Editor: Doctor of Economics, Professor Jahongir R. Zaynalov

The Collection of scientific papers includes articles by economists, doctoral students, masters, students on the theory and practice of institutional support the innovative development, the development of the country's economy in the context of Strategy of Actions in Five Priority Areas for the Development of Uzbekistan, 2017-2021, financial regulation of innovation activities enterprises on the cluster basis, in relation to the areas of production and services, the institutional framework for the development of small innovative entrepreneurship in meadow in a global environment.

The collection is intended for teachers, senior researchers, graduate students, bachelor and practical workers.

Organising Committee

D. Aslanova	Vice Rector for Scientific Work and Innovations. Samarkand Institute of Economics and Service
J. Zaynalov	Head of Department, Doctor in Economics. Samarkand Institute of Economics and Service
M. Mukhammedov	Doctor in Economics, Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Sh. Toshmatov	Doctor in Economics, Professor, Vice Rector for Academic Affairs, National University of Uzbekistan
V. Abdukarimov	Doctor in Economics, Professor. Derzhavin Tambov State University
Y. Radyukova	Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Derzhavin Tambov State University
A. Sayapin	Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Derzhavin Tambov State University
I. Pozdnyakova	Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Polotsk State University
L. Talimova	Doctor in Economics, Professor, Karaganda Economic University Kazpotrebsoyuz
B. Toshmuradova	Doctor in Economics, Professor, Tashkent Institute of Finance.
R. Karlibaeva	Doctor in Economics, Tashkent State University of Economics
A. Konakbaev	Doctor in Economics, Professor, Director of the Foundation for Innovative and Dual Education «Кәсіпқор»
Z. ESYMKHANOVA	Head of the International Center for Digital Economy of the Turan University, Candidate of Economic Sciences, Professor, Turan University, Республика Казахстан
E. Maley	Head of Department. Candidate in economics, Associate Professor. Polotsk State University
V. Shapovalov	Candidate of Economic Sciences, Associated Professor, Poltava University of Economics and Trade
S. Alieva	Candidate of Economic Sciences, Associated Professor. Samarkand Institute of Economics and Service
B. Khusanov	Candidate of Economic Sciences, Associated Professor. Samarkand Institute of Economics and Service

Printed from copyright originals.

The content and accuracy of the information provided are the responsibility of the authors. The opinion of the Organizing committee members may not coincide with the authors opinion.

ISBN 978-9943-6273-8-3

© Samarkand Institute of Economics and Service, 2021

Несмотря на то, что в 2020 году в этой сфере услуг наблюдалось резкое снижение цен на те или иные турпродукты, высокого уровня налогообложения и ставок по кредитам, коррупции, преступности и т.д. не наблюдалось. Определенное давление на рост цены туруслуг оказали льготы, предоставленные государством в период пандемии коронавируса. Несмотря на это, роста объема туруслуг за анализируемый период не произошло. Безусловно, это оказало существенное влияние на динамичный экономический рост в целом по стране.

И самое главное – чрезмерное развитие субъектов сферы туризма не отвлекало рабочую силу из материального производства, не выступало в качестве фактора, тормозящего экономический рост.

Несмотря на это, перед турпредприятиями в нынешнем 2021 году тоже стоит целый ряд важных задач в области регулирования цен на туруслуги. При этом необходимо подчеркнуть, что основным регулятором цен на туруслуги должен являться туррынок, а предлагаемые механизмы и инструменты, опирающиеся на передовой опыт регулирования цен на туруслуги, способствовали тому, чтобы цены были тем рычагом, установление которого приносило бы прибыль для турпредприятий.

Как следует из оценок Всемирного Совета путешествий и туризма, 100 туристов, находящихся в городе с развитым туристическим сервисом, расходуют около 200 долларов, то есть пребывание одного туриста в городе приносит доход 2 доллара. Также развитие туризма в перспективе помогает решать социальные проблемы, в частности, проблему безработицы.

Индустрия туризма имеет существенный потенциал развития. Именно сфера туризма, по сравнению с другими сферами экономики, связана как с наличием большого числа уникальных природных объектов (озер, горных вершин, речных пойменных лесов), так и богатого культурно-исторического наследия, удивительной кухни, вкуснейших экологически чистых фруктов и природы.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 января 2019 года «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан». Lex.uz;
2. Концепция развития сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019-2025 годах. Приложение № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 5 января 2019 года. №УП-5611. Lex.uz.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

Курбонов Х.А., к.э.н., доцент,

Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан

Аннотация. *Статья посвящена фрагменту исследования, проведенному в направлении эффективности использования финансовых ресурсов предприятия. Представлены отдельные показатели, рассчитанные в процессе проведения исследования. А также рекомендации по совершенствованию финансового положения предприятия.*

Ключевые слова: *финансовые ресурсы, эффективность использования финансовых ресурсов, оборачиваемость активов.*

Аннотация. *Мақола корхона молиявий ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги йўналиши бўйича олиб борилган тадқиқотларнинг бир қисмига бағишланган. Тадқиқот давомида ҳисобланган айрим кўрсаткичлар тақдим этилган. Шунингдек, корхонанинг молиявий ҳолатини такомиллаштириш бўйича тавсиялар.*

Таянч сўзлар: *молиявий ресурслар, молиявий ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги, активларнинг айланмаси.*

Abstract. *The article is devoted to a fragment of the research carried out in the direction of the efficiency of using the financial resources of an enterprise. Presented are individual indicators calculated in the course of the study. As well as recommendations for improving the financial position of the enterprise.*

Key words: *financial resources, efficiency of using financial resources, asset turnover.*

Финансовые ресурсы любого предприятия исторически складываются во взаимосвязи с конкретными условиями в зависимости от множества факторов. Вместе с тем, однозначно признано, что финансовые ресурсы в своей основе опираются на важнейшие методы финансового регулирования и стимулирования, где их инструменты выступают в составе

финансовых механизмов во взаимосвязи, обеспечивая реализацию финансового права и финансовой политики.

Коренные финансово-экономические преобразования в Узбекистане в течение 2017-2020 годов, в принципе, способствовали формированию начала нового этапа суверенного государства с утверждением его в мировом сообществе. Естественно, за указанный малый период финансовая система республики подверглась сильному испытанию, особенно в период с 2020 года по май 2021 года, т.е. в период пандемии коронавируса.

В условиях пандемии коронавируса экономика Республики Узбекистан, в частности, хозяйствующие субъекты различных сфер, сталкиваются с целым рядом проблем финансового характера. Это вынуждает предприятия выискивать и разрабатывать новые инновационные формы и методы хозяйствования, организации и управления, направленные на более полное удовлетворение нужд населения. Необходимость данных мер обусловлена рядом финансовых, политических и социальных факторов. Так, сегодня хозяйствующие субъекты представляют собой сложный комплекс, включающий целый ряд направлений деятельности, таких как: торговля, производство товаров, транспортные, финансовые и другие услуги и т.п.

Оценка деятельности предприятий может быть охарактеризована посредством ряда показателей. Так, в период 2017-2020 годов установилась тенденция существенного роста занятых работников. Однако, начиная с марта 2020 года и по настоящее время ситуация в корне изменилась, и к 2020 году количество безработных выросло, снизились трудовые доходы работников, занятых в частных предприятиях. Столь существенное сокращение, в свою очередь, привело к значительному уменьшению количества структурных единиц, входящих в сферу субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства по сравнению с 2019 годом, количество коммерческих точек уменьшилось примерно на 12%, предприятий массового питания – на 20%, производственных – на 11%. Аналогичная ситуация сложилась и в других сферах услуг.

Обобщающим показателем деятельности является объем продаж и их себестоимость. Чтобы сохранить конкурентоспособность и прибыльность предприятий, необходимо способствовать тому, чтобы объем реализации и издержки (затраты) производства были приемлемыми для образования прибыли. Однако можно отметить, что положительная тенденция должна сопровождаться снижением убытков по сравнению с предыдущим периодом и снижение убытков должно составлять не менее 25%, т.е. с положительным результатом. Это может обеспечить предприятию завершение финансового года с прибылью.

В составе видов деятельности предприятий особая роль должна отводиться инновационной продукции. Это означает, что только ежегодный рост инновационной продукции будет составлять не менее 20% к объему реализации и 40% к общему объему экспорта продукции. Тогда можно будет обеспечить стабильное развитие предприятий в последующие годы. Именно подобные предприятия являются донорами доходов бюджета. А это – главное экономическое явление.

Следовательно, динамичное развитие финансовых отношений способствует росту финансового потенциала предприятия, а возможности обеспечивать социально-экономические потребности зависят от того, каким образом материальные, финансовые и человеческие ресурсы вовлечены в процесс производства, в какой степени достигнуто соответствие современным требованиям с точки зрения формирования финансовых механизмов. Именно они лежат в основе деятельности любого предприятия, так как включают в себя различные инструменты, рычаги, методы и формы, позволяющие определить, оценить и спрогнозировать финансовые результаты предприятий. Помимо этого, в составе финансовых механизмов особенно выделяются те, которые связаны с созданием и перераспределением финансовых ресурсов.

Это объясняется тем, что предприятия не могут осуществлять рационально производственную деятельность, не будучи обеспеченными финансовыми ресурсами. Актуальность изучения различных аспектов, касающихся данных вопросов, обусловлена влиянием многочисленных факторов, требующих соответствующего решения в связи с тем, что они оказывают существенное влияние на результативность деятельности предприятий. Исходя из указанного, проблемы, связанные со снабжением финансовыми ресурсами, особенно остро требуют разрешения по отношению к предприятиям, расположенным в сельской местности, где

на финансовом потенциале очень сильно сказывается влияние экономических, социальных и других факторов.

При этом для нормального функционирования и развития этих предприятий требуется формирование различных фондов, которые, в зависимости от их вида, предполагают наличие различных источников покрытия, зависящих от сферы деятельности. Для эффективного функционирования и развития производственной деятельности предприятий в составе этих фондов особая роль отводится долгосрочным и текущим активам, так как именно от уровня обеспечения ими зависят финансовые результаты – прибыль. С этой позиции необходимо постоянно изучать динамику наличия основных и оборотных средств, их структуру, а также техническое состояние производственных мощностей, способных производить инновационную продукцию (товары, услуги).

Так, использование долгосрочных материальных активов предприятий показывает, что за 2020 год фондоотдача существенно снизилась. Это объясняется тем, что предприятия обеспечены основными средствами, возрастной состав которых варьирует в пределах 10-25 лет. Понятно, что такая возрастная структура не позволяет производить инновационную продукцию с минимальными затратами. Помимо этого, степень износа этих фондов предполагает, во-первых, расходование огромных средств на ремонт и модернизацию. Практика показывает, что амортизационные отчисления не покрывают потребность в финансовых ресурсах, направляемых на эти цели. Во-вторых, для эффективного развития финансовой деятельности предприятия системы вынуждены уделять очень большое внимание управлению оборотным капиталом. Оно предполагает организацию денежных потоков, дебиторской задолженности, запасов продукции, сырья, товаров, ценных бумаг и других, так как направлено на удовлетворение нужд рынка. Наличие проблемных запасов дает свободу предприятиям в составлении прогнозных планов в рамках их деятельности. Наличие прогнозных планов позволяет более эффективно обеспечивать эластичность деятельности предприятий.

Отрицательным фактором в работе предприятий является снижение скорости оборачиваемости оборотных средств на 6 пунктов. В свою очередь, это привело к снижению коэффициента использования текущих активов и к увеличению периода оборачиваемости.

Рентабельность от реализации по отношению к оптимальной величине меньше, примерно, на 5 пунктов. Что касается рентабельности активов, то она ниже почти в два раза. Такая же картина наблюдается по отношению как к экономической, так и к финансовой рентабельности, уровень которых составляет 6% по отношению к 15-20% и 16% соответственно. Рассмотрение коэффициентов ликвидности показывает, что их величина значительно меньше, чем установленные стандарты, так как их размер достиг отметки 0,12 вместо 0,15-0,20. Одним из показателей, комплексно отражающим эффективность управления финансовыми ресурсами, является коэффициент покрытия текущих активов. К сожалению, за последние три года наблюдается существенное его снижение от 0,98 в 2018 году до уровня 0,62 в 2020 году при нормативе не меньше 1,0.

Следовательно, состояние текущих активов показывает, что доля дебиторской задолженности, составляющая 30%, не является положительным фактором, направленным на обеспечение финансовой стабильности предприятия в 2020 году. Отсюда следует, что наличие высокого уровня дебиторской задолженности может отрицательно сказаться на конечных результатах деятельности, т.е. прибыли.

В нашем примере объем запасов (товаров, сырья, продукции и материалов) в составе текущих активов, если составляет 17,6%, то подобный объем, на наш взгляд, является относительно нормальным. Однако проблема заключается в завышенности цен на готовые товары по отношению к рыночной цене. Это может объясняться установлением надбавки в нашем примере в размере 17% на данную продукцию (товары, материалы и т.п.). Поддержание оптимального объема запасов позволяет быстро реагировать на изменение спроса и удовлетворять потребности рынка. Но в данном случае возникают издержки, которые характеризуются затратами, связанными с хранением запасов и снижением скорости оборачиваемости капитала. В последствии запасы могут быть увеличены до такого объема, при котором полученная экономия больше затрат, связанных с хранением запасов (товаров, продукции, сырья и т.п.). Учитывая, что в большей степени, в частности, товары продаются пенсионерам в счет задолженностей Социального фонда, необходимо уменьшить уровень

Турсунов Б., Зайналов Ж.Р. ИЖТИМОЙ СОҲАХАРАЖАТЛАРИНИ ЎСИШ ДАРАЖАСИНИ МАМЛАКАТ ТАРАҚИЁТ ЎРТАСИДАГИ БОҒЛАНИШНИ КУЧАЙТИРИШ ЗАРУРИЯТИ.....	157
Khotamkulova M.S., Zaynalov J.R. RECENT CHANGES IN THE BANKING SYSTEM OF UZBEKISTAN.....	158
Мухаммадиев З.М., Абдурасулов Ж.А. ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ КОРХОНАЛАРИДА БИОЛОГИК АКТИВЛАР ВА УЛАРГА КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ.....	162
Зайналов Ж.Р., Алиева С.С., Хусанов Б.Ш. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	164
Хусанов Б.Ш. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ПЕНСИОНЕРОВ.....	167
Хусанов Б.Ш. ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕМЬИ В РАМКАХ ТЕОРИИ СЕМЕЙНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ.....	169
Janzakov V. THE ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF HIGH-QUALITY SERVICES AND COMPETITIVENESS IN TOURISM.....	173
Расулов Ш.Ж. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРИННОВАЦИОННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА.....	176
Хусанов Б.Ш. НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.....	183
Усмонов П.Ш., Ходжимамедов А.А. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ДЕПОЗИТ ОПЕРАЦИЯЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	185
Бауетдинов М., Набиев Ш. ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....	188
Рузибаева Н.Х. ТУРИСТИК КОРХОНАЛАР МОЛИЯВИЙ ЖИҲАТЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	190
Исмоилова С.Я. КАК ИСПОЛЬЗУЕМ МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ?.....	192
Зайналов Ж.Р., Алиева С.С. МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВСЕ ВОЗРАСТАЮЩЕЙ КОНКУРЕНЦИИ.....	196
Тошмурадова Б. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	201
Алимова М.Т., Абдусаидова Ш.Я. ҲУДУДИЙ ТУРИЗМ БОЗОРИ РИВОЖЛАНИШНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛ АСОСЛАРИ: НАЗАРИЙ ЁНДАШУВЛАР ТАҲЛИЛИ.....	203
Зайналов Ж.Р., Одегов Ю.Г., Кулапов М.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СГЛАЖИВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА.....	207
Тошмурадова Б., Саттаров Т.А. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	210
Зайналов Ж.Р., Гадаев Д.М., Хотамкулова М. ПОДХОДЫ, ВЫРАБОТАННЫЕ К СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА В ДИНАМИЧНО ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ.....	212
Агзамов А.Т., Мамаев Б., Расулов Ш.Ж. СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОСПОСОБНОЙ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	214
Кузиева Н.Р., Данияров К., Мухаммедова З.М., Давлатова М.П. РЫНОК ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДИНАМИЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	217
Курбонов Х.А. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	219
Мухаммедова З.М., Муродов Ш.Ф. ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ – ТУРИЗМ СОҲАСИДА ИНВЕСТИЦИОН РЕСУРСЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ КОНЦЕПТУАЛ ЙЎНАЛИШИ СИФАТИДА.....	222
Xamroyev M., Tulqinov Sh. TURIZM BIZNESINI SUG'URTALASH AMALIYOTI.....	225
Хамраев М.С., Тулкинов Ш. ВНЕДРЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ НАУЧНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ СТРАХОВЫХ РЕШЕНИЙ.....	227